

УДК 796.012.11

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/56>*Красникова О.С.**ORCID: 0000-0003-3466-6532, канд. пед. наук;**Безрукова Ю.В.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск Россия*

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК ВУЗА

Аннотация. В статье представлены результаты по изучению уровня развития силовых способностей девушек, занимающихся различными видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе физического воспитания. Рассматривается дифференцированное влияние различных физкультурно-спортивных направлений на развитие и совершенствование изучаемых способностей у студенток вуза. Полученные данные позволяют судить о низком уровне развития силовых способностей, что указывает на недостаточный подбор средств и методов физического воспитания.

Ключевые слова: девушки, силовые способности, физическое воспитание, физкультурно-спортивные виды.

*Krasnikova O.S.,**ORCID: 0000-0003-3466-6532, Ph.D.;**Bezrukova Yu.V.**Nizhnevartovsk State University**Nizhnevartovsk, Russia*

LEVEL OF DEVELOPMENT OF STRENGTH ABILITIES OF GIRLS IN VARIOUS SPORTS DIRECTIONS

Annotation. The article presents the results of the study of the level of development of strength abilities of girls engaged in various types of physical education and sports activities in the process of physical education. The differential influence of different physical education and sports activities on the development and improvement of the studied abilities in female students of higher education institution is considered. The data obtained allow us to judge about the low level of development of strength abilities, which indicates an insufficient selection of means and methods of physical education.

Keywords: girls, strength abilities, physical education, physical culture and sports.

В последнее время внимание специалистов обращено к поиску новых путей совершенствования системы физического воспитания молодежи. Основные изменения видятся в использовании новых методик и технологий в учебном процессе, так, чтоб они были интересны и способствовали повышению двигательного и физического потенциала занимающегося [1; 5; 6]. Сложившаяся система физического воспитания, основанная на урочной форме проведения занятий, базируется на усредненном подходе к дозированию физической нагрузки, а, следовательно, не всегда позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся. Такой подход не обеспечивает решение педагогических задач, и

не приводит к оптимальному тренировочному эффекту от занятий физическими упражнениями.

Помимо спортивных направлений, которые остаются доминирующими в системе физического воспитания, в работе с молодежью следует уделять внимание различным педагогическим технологиям, позволяющие при организации учебного процесса по физической культуре применить дифференцированный и индивидуальный подходы [2; 3].

Содержание педагогической технологии должно быть наполнено оптимальным сочетанием теоретических, методических и практических занятий, использованием комплексных средств оздоровительной физической культуры и спорта, повышением прикладной направленности учебного процесса, его устойчивой ориентации на будущую профессиональную деятельность [4; 7].

Цель исследования: установить различия в уровне развития силовых способностей у девушек в результате занятий выбранных физкультурно-спортивных направлений.

Исследование проводилось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартковского государственного университета города Нижневартовска. В исследовании приняло участие 72 девушки в возрасте 17–20 лет, посещающие следующие физкультурно-спортивные виды: общей физической подготовки, настольного тенниса, аэробики, плавания и волейбола. Исследование проводилось во втором полугодии учебного процесса, в конце семестра.

Рис. 1. Показатели уровня развития силовых способностей мышц брюшного пресса (тест: поднимание туловища из положения лежа)

Рис. 2. Показатели уровня развития силовых способностей мышц верхнего плечевого пояса (тест: сгибание разгибание рук в упоре лежа)

После выбора физкультурно-спортивного направления, девушкам, систематически посещающим занятия, были предложены тесты на определения силовых способностей, которые в последствие были переведены в баллы для оценки уровня их развития. По результатам проведенного исследования можно отметить, что наилучшим образом у девушек развиты скоростно-силовые способности мышц брюшного пресса (рис. 1). Показатели при

выполнении нормативы поднимания туловища из положения лежа, указывают на хороший уровень развития изучаемых качеств у представительниц большинства физкультурно-спортивных направлений, кроме, занимающихся настольным теннисом (средний уровень развития).

Представленные данные уровня развития силовых способностей мышц верхнего плечевого пояса на рисунке 2, позволяют заключить, о низком уровне развития данных способностей на таких физкультурно-спортивных направлениях как общая физическая подготовка, настольный теннис, волейбол, что свидетельствует о недостаточном тренировочном воздействии применяемых средств. Выше среднего показатели данных силовых способностей были установлены у девушек, занимающихся плаванием и аэробикой (соответственно: 3,57 и 3,93). В процессе исследования фиксировались ошибки в технике выполняемого норматива, что не позволяло испытуемым успешно выполнить упражнение.

Рис. 3. Показатели уровня развития взрывной силы (тест: прыжок в длину с места)

Рис. 4. Показатели уровня развития силовой выносливости (тест: прыжки через скакалку)

Оценивая уровень развития взрывной силы мышц нижних конечностей, отметим, что лучший результат 3,64 балла продемонстрировали девушки направления волейбол (рис. 3). Игровые особенности волейбола оказывают специальное влияние на данные показатели, по сравнению с другими физкультурно-спортивными направлениями. Практически одинаковое влияние на развитие изучаемых способностей оказывают занятия плаванием и аэробикой, показатели указывают на средний уровень развития. Низкий уровень развития отмечался у представительниц настольного тенниса и общефизической подготовки.

В результате проведенного исследования было установлено, что показатели уровня развития силовой выносливости мышц нижних конечностей выше среднего зафиксирован у девушек, занимающихся волейболом и аэробикой (рис. 4). Низкий уровень отмечался у

представительниц других физкультурно-спортивных направлений. При этом отмечается плохое исполнение тестирующего упражнения, плохая техника двигательного действия не позволяет качественно исполнить данный норматив.

Сравнительный анализ показал, что различные направления физкультурно-спортивной деятельности оказывают специализированное влияние на уровень развития силовых способностей девушек. Следует отметить, что занятия волейболом, плаванием и аэробикой не в полной мере способствуют развитию силовых способностей девушек, так как в большинстве тестов установлен средний уровень их развития. В физкультурно-спортивных направлениях: общефизическая подготовка и настольный теннис установлен преимущественно низкий уровень развития силовых способностей.

Оценивая силовые способности девушек по тестовым заданиям можно заключить, что наилучшим образом развиты скоростно-силовые способности мышц брюшного пресса, в сравнении с другими мышечными группами. В процессе тестирования просматривались сложности в выполнении техники тестовых упражнений, что отрицательно сказывалось на качестве выполнения и снижало результат тестирования.

Таким образом, с помощью силового комплекса с резиновыми экспандерами, нам не только удалось улучшить силовые показатели девушек, но и заинтересовать их уроками физкультуры.

Литература

1. Бердиков И.Г., Маглеваний А.В., Максимова В.Н., Масляков В.А., Матяжов В.С. Массовая физическая культура в вузе. М.: Высшая школа, 1991. 240 с.
2. Борукова Ю.В., Красникова О.С. Влияние различных видов физкультурно-спортивной деятельности на развитие силовых способностей девушек 17–20 лет // сборник статей IVМеждународной научно-практической конференции. Петрозаводск, 2021. С. 76-83.
3. Нижник Г.Н., Столярова Е.П. Педагогический анализ динамики физической подготовленности студентов в контексте повышения эффективности физического воспитания в вузе // Теория и практика физической культуры. 2018. № 8. С. 33-34.
4. Никитушкин В.Г., Чесноков Н.Н., Чернышева Е.Н. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии в системе физического воспитания. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2021. 246 с.
5. Пашенко Л.Г., Красникова О.С. Влияние двигательного режима студентов вуза на показатели физического здоровья // Теория и практика физической культуры. 2017. № 6. С. 24-26.
6. Солдатенков Ф.Н., Синявский Н.И., Фурсов А.В. Прошлое, настоящее и будущее факультета физической культуры и спорта Сургутского государственного педагогического университета // Физическая культура в школе. 2021. № 2. С. 24-35.
7. Фурсов А.В., Синявский Н.И. Педагогический контроль физической подготовленности обучающихся на основе применения онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» // Физическая культура в школе. 2020. № 2. С. 16-21.

© Красникова О.С., Борукова Ю.В., 2021